

mededeelingen mogen van administratief standpunt bezien geen onwaarachtigheden bevatten (b.v. „de omzet is gestegen”, terwijl deze, rekening houdende met onverkochte voorraden van filialen, in werkelijkheid per saldo is gedaald).

Indien in een jaarverslag een afzonderlijke staat voorkomt met „Begroote bedragen” (b.v. eene begrooting van inkomsten en uitgaven), dan is de accountant voor de juistheid der begrotingen evenmin aansprakelijk als voor eene raming, tusschen den overigen tekst opgenomen in het „verslag” der Directie (het feit, dat gegevens tusschen den „tekst” worden opgenomen dan wel in een afzonderlijken staat resp. als afzonderlijke „toelichtingen” voorkomen, acht ik een secundaire gelegenheid). Al is de accountant voor de hoegrootheid der begroote bedragen niet verantwoordelijk, een voorzichtig accountant zal ook hier wel een oog in het zeil houden.

In geval J., verslag van een deskundige, b.v. het actuariëel verslag van den wiskundigen adviseur, zal de accountant m.i. verschillende daarin genoemde gegevens eveneens in zijn controle moeten betrekken. Indien in Staat L. 15, sub 7, de actuaris schrijft: „Volgens opgave van de Directie zijn alle eerste onkosten van het afgelopen boekjaar, voor zoover zij nog niet betaald zijn, op de balans onder diverse crediteuren opgenomen”, dan behoort de accountant m.i. deze mededeeling op hare juistheid te onderzoeken. Komt in een dusdanig verslag eene mededeeling voor omtrent het prospectief overschot der doorlopende kosten, dan behoort de accountant deze gegevens eveneens na te gaan.

Eene moeilijkheid doet zich voor ten aanzien van K., het praedvies van Commissarissen aan aandeelhouders, indien de controle ingevolge opdracht van Commissarissen wordt uitgeoefend. Formeel is de accountant alsdan wellicht niet verantwoordelijk voor het gedeelte, dat door Commissarissen is ondertekend, indien uit de accountants-verklaring blijkt, dat de controle is opgedragen door Commissarissen. Uit practische en moreele overwegingen zal het intusschen aanbeveling verdienen ook deze gegevens (doorgaans slechts bestaande uit een herhaling van elders reeds genoemde eindcijfers) ter inzage te vragen. In de practijk levert dit geen moeilijkheden op, indien de accountant het jaarverslag, voordat dit wordt afgedrukt, bestudeert en voor zoover noodig op juistheid toetst.

Het komt mij gewenscht voor ook nog te wijzen op wettelijk voorgeschreven staten en toelichtingen en de niet wettelijke. Moet de accountant de „bedrijfs-rekening” eener Levensverzekering-Mij. controleeren? Deze is niet wettelijk voorgeschreven. Indien de Maatschappij tot publicatie daarvan overgaat m.i. zeer zeker en nog wel om twee redenen. Niet alleen, omdat cijfers van financiëlen aard, voorkomende in de jaarverslagen, gecontroleerd moeten worden, doch ook, omdat de werkelijke winstrekening eigenlijk de bedrijfs-rekening is. Natuurlijk zal hij voor sommige posten zich moeten dekken door eene verklaring van een actuaris.

Het wil mij voorkomen, dat, ingeval staten of toelichtingen wettelijk zijn voorgeschreven, de accountant zich ook voor de „indirecte” financiële gegevens verantwoordelijk behoort te gevoelen, zelfs al komen in den desbetreffenden staat geen cijfers voor. In Staat L. 8 f. moeten de Levensverzekering-Maatschappijen een lijst verstrekken van de taxateurs, die de taxaties der hypotheaire onderpanden hebben verricht. In dezen staat komt geen enkel „cijfer” voor; toch meen ik, dat de accountant voor de juistheid en volledigheid van het gepubliceerde verantwoordelijk is.

Op den duur kan het niet anders, of de grootere verantwoordelijkheid, welke de accountant in het Levensverzekering-bedrijf op zich moet nemen, zal invloed uitoefenen op de verantwoorde-

lijkheid voor soortgelijke gegevens, voorkomende in de jaarverslagen van andere bedrijven, ook al is publicatie daarvan niet wettelijk voorgeschreven. Indien een Hypotheekbank tot publicering van een staat als L. 8 f. zou overgaan, zal een consciënticus accountant zich allicht afvragen, of ook deze staat door hem gecontroleerd behoort te worden.

Resumeerende meen ik de hoofdvraag als volgt te moeten beantwoorden:

De accountant behoort er zich rekenschap van te geven, dat hij bij een volledige controle niet uitsluitend de balans en winstrekening, doch in werkelijkheid de administratie op hare juistheid toetst. Voor zoover het Bestuur het noodig oordeelt in het jaarverslag — daartoe al of niet door wettelijke voorschriften gedwongen — behalve de balans en winstrekening nog andere „directe” of „indirecte” gegevens van administratief financiëlen aard op te nemen, behoort de accountant zich verantwoordelijk te voelen, onder reserve van de hierboven genoemde beperkingen, voor de juistheid en volledigheid dezer gegevens.

Betreffende de vastlegging in het jaarverslag van de verantwoordelijkheid, welke de accountant voor de verschillende onderdeelen van het jaarverslag loopt, meen ik nog het volgende te moeten opmerken:

Omtrent de beteekenis, welke aan de niet-ondertekening van toelichtende staten door accountants ten opzichte van hun verantwoordelijkheid wordt toegekend, schijnt geen overeenstemming te bestaan. Het is mij bekend, dat er accountants zijn, die het vanzelfsprekend vinden, dat de accountant *niet* verantwoordelijk is voor die in het jaarverslag voorkomende toelichtende staten, welke *niet* door hem zijn ondertekend. Bij het systeem van den Heer *Westra* beteekent de niet-ondertekening dezer staten geenszins, dat de accountant daarmee heeft te kennen gegeven, dat deze staten niet door hem zouden zijn gecontroleerd en hij zich dus niet voor den inhoud daarvan verantwoordelijk zou stellen. Integendeel, de niet-ondertekening geschiedt, omdat verantwoordelijkheid daarvoor zoo vanzelfsprekend is, dat ondertekening overbodig wordt geacht.

Ter verkrijging van uniformiteit stel ik voor toelichtende staten, toelichtingen, het „verslag” der Directie enz., bij voorkeur niet te ondertekenen, doch in de accountants-verklaring mede te deelen, dat men zich accoord verklaart met de staten en toelichtingen, vermeld op pag. / (en eventueel op pag. / enz.), alsmede met de aan de administratie ontleende gegevens, voorkomende in het verslag der Directie, opgenomen op pag. / van dit jaarverslag. ROET

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHuishoudkunde

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD** voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en **J. C. SPANGENBERG** voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Accountants-commission

Redactie — Naar aanleiding van het feit, dat de Engelsche regeering accountants hadden uitgesloten van het ontvangen van provisie over door hunne bemiddeling ter conversie aangeboden obligaties war-loan, geeft de redactie als haar meening, dat dit niet juist is geweest.

Het ontvangen van provisie in 't algemeen wordt besproken. O.m. wordt het volgende opgemerkt:

„It must be remembered, of course, that certain commissions are so much part of ordinary commercial routine that no objection can be raised. An instance in this field is the commission commonly paid by insurance companies for the introduction of business and for the collection of premiums. We think it may fairly be taken that most persons who take up insurance policies through Chartered Accountants know that the accountant will receive the usual commission from the insurance office, but even so it is occasionally desirable, particularly where non-commercial persons are concerned, to make it quite clear that such a commission is being received. Further, where the accountant is in the position of a trustee, the commission received must be paid into the trust as otherwise the invariable rule attaching to trusteeship is violated.”

A II 1

The Accountant 23 Juli 1932

III. LEER VAN DE INRICHTING

Finance company systems

Casey, M. A. — Kritiek wordt geleverd op het in het Augustus 1931 nummer voorkomende artikel over hetzelfde onderwerp.

A III 3

The Journal of Accountancy Aug. 1932

De nieuwe Hollerith automatisch vermenigvuldigende ponsmachine

Redactie. — Beschrijving van deze machine.

A III 3

Administratieve Arbeid Aug. 1932

Terminologie und Vergleichsbasis für Rechen- und Buchhaltungsmaschinen

Ullmann, A. F. — Proeve van uniforme terminologie en begripsbepalingen.

A III 3

Administratieve Arbeid Aug. 1932

Air-transportation

Riseling, R. F. — Organisatie en administratie worden uitvoerig beschreven.

A III 3

The Journal of Accountancy Aug. 1932

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Investigations

Thorseby, A. B. — Bespreekt het fraudeonderzoek, het onderzoek ten behoeve van een toekomstigen koper of geldschieter en het rentabiliteitsonderzoek ten behoeve van aandeelhouders, eigenaar of crediteuren. Volgens den schrijver moet het rapport leiden tot bepaalde conclusies en een definitief advies.

A IV 3

The Incorporated Accountants' Journal Sept. 1932

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

De koffievalorisaties: geschiedenis en resultaten

Luytelaer, dr. Th. van en dr. J. Tinbergen. — Schr. beantwoorden de vraag, wat uit de regulering van het koffieaanbod kan worden afgeleid omtrent het verloop van prijs, verbruik en voortbrenging van koffie. Nadat melding is gemaakt van eenige „natuurlijke” factoren welke den omvang van de koffie-productie beïnvloeden, wordt stilgestaan bij hetgeen in Brazilië is geschied om het aanbod te beheerschen. Tenslotte wordt getracht de resultaten der aanbodcontrole, door middel van statistische verwerking der gegevens, kwantitatief te meten en hieruit conclusies te trekken.

Dit laatste geschiedt door onderzoek naar de wereldvraagcurve en haar verschuiving in een aantal achtereenvolgende jaren. Het blijkt, dat zelfs van het benaderen van het monopolie-punt (punt van maximum-bruto-opbrengst) geen sprake is. Voorts blijkt, dat de stabilisatiepolitiek zich steeds meer op stabilisatie over een groot aantal jaren is gaan uitstrekken, wat met grootere kosten en minder nuttigheid gepaard gaat.

B a IV 9

The Economist Juli/Aug. 1932

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Vervulling van het eerste vijf-jaar plan der Sovjet-Unie

Haverkamp Begemann, ir. E. P. — Schr. behandelt eerst

het veranderd standpunt der economen ten opzichte van het vijf-jaar plan in 1928 en thans. Daarna geeft hij een uiteenzetting hoe het vijf-jaar plan tot stand komt. Hierop volgen de hoofdpunten voor het eerste vijf-jaar plan en de uitvoering ervan. Tekortkomingen en successen worden tenslotte besproken.

B a VI 1

De Ingenieur 24 Juni 1932 p. T. 43 — T. 48

De perspectieven voor het tweede vijf-jaar plan der Sovjet-Unie

Haverkamp Begemann, ir. E. P. — Achtereenvolgens wordt behandeld: I. De economische ontwikkeling der Sovjet-Unie eind 1917, verdeeld in verschillende etappen. II. Iets over het tot stand komen van een vijf-jaar plan. III. Opgaven over het tweede vijf-jaar plan. IV. De middelen, waardoor de uitvoering van een vijf-jaar plan bereikt wordt. V. De moeilijkheden waarmede men rekening moet houden.

B a VI 1

De Ingenieur 2 Sept. 1932 p. T. 73 — T. 86

Technisch-economische beschouwingen over het crisisvraagstuk

Voors, Prof. ir. P. de. — Er worden algemeene beschouwingen over de crisis gegeven. Plotselinge ineenstortingen zullen erger en grooter zijn naarmate de pogingen om de conjunctuur te beheerschen sterker, krachtiger, langduriger geweest zijn. Dat wij thans een dergelijke groote ineenstorting als crisis beleven, bewijst daarom niet, dat er geen of slechte orde heerscht in 't economisch leven, maar wel, dat de ordening, die men nastreefde nog niet sterk genoeg is. De belangrijke vraagstukken van overproductie, onderconsumptie, goudtheorieën en vertrouwen staan hiermede in nauw verband.

B a VI 12

De Ingenieur 1 April 1932 p. T. 23 — T. 38

Rationalisatie en werkgelegenheid

Eakker, J. — Bespreekt hoe de „compensatie-theorie” in de laatste jaren aan grondige kritiek is onderworpen geweest. De rationalisatie in den administratieve arbeid moet als één der oorzaken van de werkloosheid onder de kantoorbedienden beschouwd worden.

B a VI 13

Administratieve Arbeid Aug. 1932

Het economisch karakter der rationalisatie

Bakker, J. — Bij iedere toepassing van rationalisatie staat voorop het economisch nut, het ondernemers belang. Met sociale motieven wordt geen rekening gehouden.

B a VI 13

Administratieve Arbeid Sept. 1932

Accounting opportuniteiten in retail-trade

MacPherson, L. G. — De accountant kan door het verstrekken van statistische gegevens betreffende omzetten, onkosten, financiering enz. zijn cliënt waardevolle wenken geven.

B a VI 17

The Accountant's Magazine Aug. 1932

L'éclairage des ateliers

Blumenthal, J. — Een slechte verlichting is oorzaak van veel ongelukken en van minder goede fabricageresultaten. De voorwaarden van een goede verlichting worden besproken.

B a VI 19

L'Organisation Sept. 1932

De acquisitie in het afbetalingsbedrijf

Turk, W. P. den — Behandeld worden de acquisitiemiddelen (advertentie, colporteur, agent) en de inhoud der acquisitie (kwaliteit, prijs en betalingscondities). Ook de sociaal-ethische factoren worden hierbij ter sprake gebracht.

B a VI 21

Administratieve Arbeid Aug. 1932

Correspondentie volgens vaste formulieren

Elkels, K. — Dit systeem biedt vele voordeelen maar is slechts rationeel toe te passen bij zaken met veel correspondentie.

B a VI 23

Administratieve Arbeid Sept. 1932

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

De menselijke factor in het bedrijfsleven

Eyken, ir. F. E. — Schr. behandelt vooral Amerikaansche toestanden van arbeidsverhoudingen in de bedrijven, onderling overleg tusschen te werkgestelden en leiding, winstdeeling etc. Hij gelooft dat deze verschijnselen zeer belangrijk worden genoemd en voorboden zijn van den socialen vrede.

B a VII 1

De Ingenieur 5 Aug. 1932 p. T. 63 — T. 71

Nederlandsch-Indische arbeidsverhoudingen

Mol, J. — De Nederlandsch-Indische arbeidsverhoudingen hebben een eigen karakter. Het kenmerkende is de groote afstand tusschen de verschillende groepen van arbeiders. In deze proporties schijnt iets

abnormaals gelegen, het is echter een economisch verschijnsel en geen abnormale, of koloniale machtsverhouding of rassenkwesitie. Schr. licht dit nader toe (geen gelijkwaardige arbeidsprestatie, meer toezicht vereischt, groot aanbod van arbeidskrachten, geen vakverenigingen, tropenpremie voor goed middelbaar en hooger personeel).

Wat de toekomstige ontwikkeling betreft veronderstelt schr. weinig verandering voor laagste en hooger personeel; in de middenklasse daarentegen is een opschuiving van het inheemsche element te verwachten.

B a VII 1

De Indische Gids Aug. 1932

Het loonvraagstuk in verband met de crisis

Nieuwenhuis, Dr. Ir. J. G. C. — Alleen die prijs- en loonbepaling is rechtvaardig, die op de vrije markt van vraag en aanbod met volledige kennis van zaken is geschied onder algemeene rechtsregelen, door de overheid te stellen. Deze voordracht voor het Kon. Inst. van Ingenieurs werd gevolgd door een levendige discussie.

B a VII 2

De Ingenieur 22 Juli 1932 p T 51 — T 61

Stakingsstrategie

Woestijne, W. J. van de — Schr. geeft in enkele artikelen een populair-wetenschappelijke bijdrage tot de theorie van den loonstrijd.

B a VII 4

De Vakbeweging Juli, Aug. en Sept. 1932

Het vermoeidheidsproces

Mauritz, Dr. — Rationalisatie bevordert het monotone in den arbeid en is in vele gevallen in biologisch opzicht moeilijk te aanvaarden, evenmin als een uniforme arbeidsdagregeling. Voor den arbeidsfysioloog ligt op dit gebied een belangrijk en uitgestrekt terrein braak.

B a VII 5

Administratieve Arbeid Aug. 1932

Het instituut van den ondernemingsarts in de industriële ongevallenwet

Joha, W. — Bespreekt het ontstaan van dit Instituut en de hierop betrekking hebbende bepalingen van de ongevallenwet.

B a VII 8

Administratieve Arbeid Sept. 1932

De economische waarde van de sociale voorzieningen

Michielsen, A. B. — De sociale bedrijvigheid mag alleen bestaan van het beschikbaar overschot, dat door het bedrijfsleven wordt opgeleverd.

B a VII 9

De Nederl. Mercur 11 Aug. 1932

Geven de tegenwoordige tijdsomstandigheden meer dan vroeger reden om ter verbetering van de conjunctuurwerkloosheid tot bedrijfsorganisatie, socialisatie of Planwirtschaft over te gaan? Zoo ja, welke dezer drie biedt daarvoor de meeste waarborgen?

Wibaut, Dr. F. M. — De werkloosheid is behalve aan het seizoen, niet alleen aan de conjunctuur, doch ook aan de economische oorlog en de oneconomische oorlogsfinanciering toe te schrijven. Slechts de samenvoeging van bedrijfsorganisatie, socialisatie en ordening der wereldproductie kan de grootst mogelijke verbetering brengen.

Veraart, Prof. dr. J. A. — Schr. verdedigt het recht op arbeid, arbeidsrechtspraak en medezeggenschap, alsook een recht op een plaats in de arbeidsreserve van het bedrijf (bedrijf gezien als geheel van ondernemingen in eenzelfde tak van voortbrenging). Deze bedrijven moeten reserves vormen om de levenskosten der werkloze arbeiders in de depressie te bestrijden. Schr. wil deze ordening aanbrengen door publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. In nauw verband hiermede eischt schr. op scherpe wijze een financieele en economische conjunctuurpolitiek van de regeering.

B a VII 10 *Tijdschrift van den Nederl. Werkloosheidsraad Sept. 1932*

Rationalisatie en werkgelegenheid

Bakker, J. — Bespreekt hoe de „compensatie theorie” in de laatste jaren aan grondige kritiek is onderworpen geweest. De rationalisatie in den administratieven arbeid moet als één der oorzaken van de werkloosheid onder de kantoorbedienden beschouwd worden.

B a VII 10

Administratieve Arbeid Aug. 1932

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Uitbreidingsmogelijkheid van den export van Gouvernementskolen in Ned. Indië

Vierling, Ir. G. H. M. — Einde 1930 waren drie Gouvernementskolenmijnen in exploitatie met een totale max. productie-capaciteit van plm. 1.300.000 ton of bijna 1.000.000 ton meer dan in 1914. Al moge ook het kolenverbruik der Gouvernementsdiensten sterk zijn toegenomen gedurende deze jaren, de leveranties aan de stoomvaartmaatschappijen zijn sterk verminderd en de import van buitenlandsche kolen neemt sterk toe. Teneinde de Gouvernementskolenbedrijven uit dit dilemma te halen, moet men den export van kolen vergrooten naar die havens die daarvoor het gunstigst gelegen zijn; vooral Singapore, Tandjong Priok, Banka (Blinjoe).

B b I 6

De Ingenieur 22 April 1932 p. M. 19 — M 30

Het verband tusschen concessiegrootte en jaarproductie bij moderne steenkolenmijnen

Arps, Ir. J. J. — Inden loop der laatste 25 jaar is de steenkoolproductie per ontginningszetel zeer sterk opgevoerd. In hoeverre de mogelijkheid van productieverhoging samenhangt met de concessiegrootte, wordt aan de hand van gegevens uit het Zuid-Limburgsche mijngebied voor een eenvoudig geval analytisch behandeld.

B b I 6

De Ingenieur 24 Juni 1932 p. M. 43 — M. 48

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De koffievalorisaties: geschiedenis en resultaten

Luytelaer, dr. Th. van en dr. J. Tinbergen. — Schr. beantwoorden de vraag, wat uit de reguleering van het koffieaanbod kan worden afgeleid omtrent het verloop van prijs, verbruik en voortbrenging van koffie. Nadat melding is gemaakt van eenige „natuurlijke” factoren welke den omvang van de koffie-productie beïnvloeden, wordt stilgestaan bij hetgeen in Brazilië is geschied om het aanbod te beheerschen. Tenslotte wordt getracht de resultaten der aanbodcontrole, door middel van statistische verwerking der gegevens, kwantitatief te meten en hieruit conclusies te trekken.

Dit laatste geschiedde door onderzoek naar de wereldvraagcurve en haar verschuiving in een aantal achtereenvolgende jaren. Het blijkt, dat zelfs van het benaderen van het monopolie-punt (punt van maximum-bruto-opbrengst) geen sprake is. Voorts blijkt, dat de stabilisatiepolitiek zich steeds meer op stabilisatie over een grootter aantal jaren is gaan uitstrekken, wat met grootter kosten en minder nuttigheid gepaard gaat.

B b IV 4

De Economist Juli/Aug. 1932

V. INDUSTRIE

De industrie van plantaardige oliën in Nederlandsch-Indië

Muller ir. J. H. — Allereerst wordt een beknopt overzicht gegeven van de teelt der oliehoudende zaden en vruchten; daarna van de Indische olieindustrie. De techniek van de oliebereiding wordt nauwkeurig uiteengezet. De oliepalmcultuur en de palmolieindustrie worden afzonderlijk behandeld.

B b V 12

Polytechnisch Weekblad 9, 16, 23 en 30 Juni 1932

Kan de Nederlandsche schoenindustrie constructief werk verrichten?

Woerden, A. G. H. van — Schr. meent, dat de contingentteeringsperiode moet worden benut om verkoopsorganisaties door fabrikanten en winkeliers in het leven te doen roepen.

B b V 15

De Nederl. Mercur 11 Aug. 1932

Gasvoorziening op verren afstand door groote centrale gasfabrieken

Leonhardt, R. — Er wordt een uiteenzetting gegeven van de nieuwe Duitse centrale gasvoorziening van uit Maagdenburg.

B b V 19

Het Gas 15 Juli 1932

De organisatie en administratie van de uitvoering van werken in het algemeen en die van den overheidsdienst in het bijzonder

Akker, Ir. J. van den — Een goede aannemer zal trachten de uitvoering zijner werken zooveel mogelijk te bespoedigen, hetwelk alleen is te bereiken door een logisch en wetenschappelijk juiste organisatie. Het is van buitengewoon belang een werkoverzicht te maken, goede controle en administratie te houden. De begroting vormt het fundament van de geheele organisatie. Er worden voorbeelden van een werkplan, betaalstaat en weekstaat gegeven.

B b V 19

Polytechnisch Weekblad 21 Juli 1932

Economie van gas- en electriciteitsbedrijven

Erens, M. F. H. J. H. — In het afgelopen jaar is herhaaldelijk aan de orde geweest de economische verhouding van gas- en electriciteitsbedrijven, waarbij dan voornamelijk de vragen, betrekking hebbend op de voorziening in de huishoudelijke behoeften op den voorgrond kwamen. Deze laatste kwesties werden meestal behandeld in polemieken tusschen belanghebbenden bij de gas- en electriciteitsvoorzieningen. In verband hiermede is een onderzoek ingesteld, gebaseerd op de gegevens voorkomend in het financieele gedeelte der jaarverslagen en zijn de resultaten aangegeven.

B b V 19 *De Ingenieur 12 Aug. 1932 p. A. 265 — A 271*

VI. HANDEL

Accounting opportunities in retail-trade

Mac'Pherson, L. G. — De accountant kan door het verstrekken van statistische gegevens betreffende omzetten, onkosten, financiering enz. zijn cliënt waardevolle wenken geven.

B b VI 4 *The Accountants' Magazine Aug. 1932*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Buchführung, die, des Einzelhändlers unter bes. Berücksichtigung der steuerlichen Vorschriften. Hrsg. vom Edeka-Verband dt. kaufm. Genossenschaften. Berlin-Wilmersdorf, 1932.

Carol, August. Das ABC der doppelten Buchführung und der Bilanz. Berlin, 1932.

Ekkhai, Hermann. Buchführung und Kalkulation für Konditoren. Neustadt a.H., 1932.

Finney, H. A. Introduction to principles of accounting. New York, 1932.

Gerstner, Paul, Wegweiser für die kaufmännische Betriebs- und Bilanzprüfung. Berlin, 1932.

Gillespie, C. M. Introductor cost accounting. New York, 1932.

Geier, G. J. and C. Mautner. Systems installation in accounting. New York, 1932.

Kerr, I. W. Partnership accounts. Sydney, 1932.

Lejeune, Charles. Le commerce et la comptabilité enseignés par la documentation réelle. Paris, 1932.

Minderhout, C. A. De organisatie van hypotheekbanken en haar boekhouding. Leiden, 1932.

Schreck, Ernst. Die Mühlenbuchführung, dargestellt in Form der gewöhnlichen einfachen Buchführung für einen Mühlenbetrieb mit Landwirtschaft. Leipzig, 1932.

Streightoff, F. H. Advanced accounting. New York, 1932.

Wheldon, H. J. Cost accounting and costing methods. London, 1932.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN.

Babson, R. W. Righting business depressions. New York, 1932.

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Hoffmann, Alexander. Wirtschaftslehre der kaufmännischen Unternehmung (Betriebswirtschaftslehre). Leipzig, 1932.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Klingelhöfer, Walter. Der zwischenbetriebliche Vergleich in der Industrie. Gladbach, 1932.

McIntosh, A. L. D. Your busines at a glance. London, 1932.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Gillespie, C. M. Introductory cost accounting. New York, 1932.

Helpenstein, Franz. Wirtschaftliche und steuerliche Erfolgsbilanz. Berlin, 1932.

Michel, Ed. Preisvorbereitung bei wirtschaftlicher Betriebsführung. Ein Beitrag zur Kostensenkung und Preisgestaltung. Berlin, 1932.

Osburg, Karl Bernhard. Verfrachtung und Frachtkostenberechnung im technischen Ueberseehandel. Berlin, 1932.

Production and transportation costs of certain oils. Washington, 1932.

Brooks, F. A. Industrial management in this machine age. New York, 1932.

Böhm, Robert. Die Abhängigkeit des Kostenpreises der Fahrleistungen von Strassenbahnen vom Liniencharakter. Ein Beitrag zum Problem der Selbstkostenrechnung von Strassenbahnbetrieben. Würzburg, 1932.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Bersuch, Martin. Das Fremdkapital der deutschen Grossbanken seit der Währungsstabilisierung. Stuttgart, 1932.

Fricke, Rolf. Schuldabwertung. Berlin, 1932.

Gerber, Otto Ludwig. Der Erwerb eigener Aktien durch die Aktiengesellschaft. Würzburg, 1932.

Reik, Walter. Die Beziehungen der österreichischen Grossbanken zur Industrie. Wien, 1932.

Verslag van de commissie inzake wettelijke regeling van de afbetalingsovereenkomst. 's-Gravenhage, 1932.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE.

Babson, R. W. Righting business depressions. New York, 1932.

Cole, G. D. H. Modern theories and forms of industrial organization. London, 1932.

Couvé, Richard. Schrifttum über die Bestgestaltung der Arbeit im Behördenbüro. Berlin, 1932.

Drescher, C. W. Fertigungsvorbereitung als Grundlage der Arbeitsvorbereitung. Berlin, 1932.

Fraenkel, K. H. und Hans Freund. Lehrbuch des Zeitstudiums. Berlin, 1932.

Fertigungsvorbereitung als Grundlage der Arbeitsvorbereitung Bearbeitet von C. W. Drescher u. A. Berlin, 1932.

Kühn, Wilhelm. Planwirtschaft. Im Betrieb ohne Geld rationalisieren. Praktischer Beispiel aus der Textilindustrie. Ohne Kapitalanlage billiger und schneller erzeugen und Kapital freimachen. Stuttgart, 1932.

Kaisenberg, Georg. Öffentliche Verwaltung und Büroreform. Berlin, 1932.

Myers, C. S. Business rationalisation. London, 1932.

Ross, Malcolm. Profitable practice in industrial research. Tested principles of research laboratory organization, administration and operation. New York, 1932.

Staudinger, Hans. Du und der Staat. Der Staat als Unternehmer. Berlin, 1932.

Westbrook, F. A. Industrial management in this machine age. New York, 1932.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Fraenkel, K. H. und Hans Freund. Lehrbuch des Zeitstudiums. Berlin, 1932.

Fancher, Albert. Getting a job and getting ahead. London, 1932.

Schlingmann, Christian. Gerechte Entlohnung der Arbeit durch Zeitvorgabe nach wissenschaftlichen Leistungsnormen und durch automatische Angabe der tatsächlich verbrauchten Zeit einer Arbeit nach dem Zeitkartensystem. Mannheim, 1932.

Taussig, Frank, William and C. S. Joslyn. American business leaders. A study in social origins and social stratification. New York, 1932.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN.

Becker, Hans. Die Entwicklung des Braunkohlenberghaus im Meuselwitz-Rositzer Revier. Halle, 1932.

Production and transportation costs of certain oils. Washington, 1932.

Heyman, Louis. Le nouvel aspect du problème pétrolier. Bruxelles, 1932.

Vaile, R. S. and V. G. Pickett. Coal distribution in the twin cities. Minneapolis, 1932.

II. BOSCHEXPLOITATIE EN HOUTAANKOOP

Schaeffran, Viktor. Die Holzwirtschaft Polens. Gesamtübersicht über die Holzarten, den Holzhandel, Holzexport und Holzmarkt Polens. Berlin, 1932.